

TARAQQIYOTNING GLABALLASHUVI JARAYONIDA ISLOM DININING KO'RINISHLARI

Toshkent axborot
texnologiyalari
universiteti
Samarqand filiali
AX-23_08-gurux talabasi
Orifov Og'abek

Anotatsiya: Taraqqiyotning glaballashuvi bosqichida barcha davlatlarning tuzgan jamiyatlari anglab bo'lmay darajada rivojlanib turli xalqlarning o'zaro madaniyat aralashuvi bilan izohlanadi. Ushbu maqolada shu taraqqiyot bosqichining eng muhim tartibsiz va anglash qiyin bo'lgan madaniyatlar, an'analar, urf-odatlar, aholining turmush tarzi va turmush sharoitining har xilligidagi islom dinining vakilari bo'lmish musulmonlarning hayot tarziga glaballashuvni ta'siri yoritilib beriladi. Bugungi jahonni siyosiy beqarorlik avj olayotgan bir paytda oxirgi o'ttiz yillik siyosat olamining hukmronlari o'z maqsadlari yo'lidagi islom dinining niqob qilib olganliklari va o'z maqsadlarining amalga oshirishidan hech narsadan tortmaganlari ma'lumdir. Islom dinining niqob qilinishi deganda siyosat sohiblari sun'iy tarzda diniy ekstrimizm va terrorizm guruhlarini shakllanib Yaqin Sharq ya'nekin Suriya, Iroq va hozirda Falastin hududlarida diniy mojarolarni keltrib, o'zlarining moddiy manfaatlarini qondirishda ko'plab begunoh odamlarning hayotiga zomin bo'lishiyapti.

Kalitso'zlar: Globallashuv, diniy ekstrimizm, terrorizm, transmilliylashtirish, mintaqaviylashtirish, integratsiya, geoiqtisodiyot, infratuzilma, evolyutsiya, ekspansiyasi, proteksionizm.

Globallashuv – bu butun dunyo bo'ylab iqtisodiy, siyosiy, madaniy va diniy integratsiya va birlashish jarayonidir. Globallashuv – bu xalqaro mehnat taqsimoti,

iqtisodiy va siyosiy munosabatlar tizimi orqali bir-biri bilan bogʻlangan milliy iqtisodiyotlar majmui sifatida tushuniladigan, jahon iqtisodiyoti tarkibini oʻzgartirish jarayonlarining oʻziga xos xususiyatlaridan biridir. Transmilliylashtirish va mintaqaviylashtirish asosida iqtisodiyotning chambarchas bogʻliqligi hisoblanadi. Shu asosida yagona jahon tarmogʻi, bozor iqtisodiyoti, geoiqtisodiyot va uning infratuzilmalari shakllanmoqda, koʻp asrlar davomida xalqaro munosabatlarning asosiy xarakteri boʻlib kelgan davlat suvereniteti taʼsirining pasayishi sodir boʻlmoqda. Globallashuv jarayoni bu davlat tomonidan shakllantirilgan bozor tizimlari evolyutsiyasining natijasidir. Buning asosiy natijasi – global mehnat taqsimoti, kapital, mehnat, ishlab chiqarish resurslarining dunyoviy miqyosdagi migratsiyasi (shuningdek, qoida tariqasida, kontsentratsiya), qonunchilikni, iqtisodiy va texnologik jarayonlarni standartlashtirish, shuningdek, turli mamlakatlar madaniyati bir-biriga yaqinlashishi hamda birlashishidir. Globallashuv tizimli xususiyatga ega, yaʼni jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi obyektiv jarayondir. Globallashuv natijasida dunyo oʻzining barcha subyektlari bilan bogʻlanib, tobe boʻlib bormoqda. Bir guruh davlatlar uchun umumiy boʻlgan muammolar sonining koʻpayishi va birlashtiruvchi subyektlarning soni va turlarining kengayishi mavjud.

Shu bilan birga, „globallashuv“ soʻzining kelib chiqishining oʻzi shuni koʻrsatadiki, bu jarayonda yetakchi rolni maʼlum tarixiy bosqichlarda sodir boʻlgan xalqaro savdoning jadal oʻsishi egallaydi. Birinchi marta „globallashuv“ soʻzini („jiddiy xalqaro savdo“ degan maʼnoni anglatadi) 1850-yillarning oxirida Fridrix Engelsga yozgan maktublaridan birida Karl Marks ishlatgan. deb yozgan edi: „Endi jahon bozori haqiqatan ham mavjud. Kaliforniya va Yaponiyaning jahon bozoriga chiqishi bilan globallashuv amalga oshdi“. Globallashuv jarayonlarida xalqaro savdoning xuddi shunday yetakchi roli, Marks davrida boshlangan oldingi globallashuv 1930-yillarda, barcha rivojlangan davlatlar qattiq proteksionizm siyosatiga oʻtgandan soʻng yakunlanganidan dalolat beradi. xalqaro savdoning keskin qisqarishi.

Globallashuvning bo'limi xisoblangan diniy nuqta'iy nazardan islom diniga turli madaniyatlar urf-odatlarining transformatsiyalashuv jarayoni islomiy qoida qonunlar turmush tarziga yarasha moslashuvi va bazi hollarda buzilishi kuzatiladi. Misol qilib keltrisak o'zimizning jamiyatdagi ba'zibir toifdagi odamlar Payg'ambar sunnati deb soqol qo'yib mutlaqo islom qoidalariga zid bo'lgan alkagol maxsulotlarni iste'mol qilishni misol qilib keltirsak bo'ladi. Yoxud o'zlaricha diniy oqim yaratib islom qoidalarini buzib diniy ekstrimistik guruxlarni shakllantirib omi xalq mafkurasini zaxarlayotgan guruxlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Taraqqiyotning bu bosqichida ayollarning usulmonlarga xos bo'magan kiyinishlarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Bularning bari kelib chiqishi iqtisodiy, siyosiy, ma'daniy, diniy g'oyalarning birlashuvi natijasida sodir bo'lyapti.

Geoiqtisodiyot - davlatning xalqaro maydonda iqtisodiy strategiya va taktikasini shakllantiradigan amaliy faoliyatini o'rganadigan fan tarmog'i. G. geosiyosat bilan uzviy bog'liq. G. aniq bir sharoitlarda siyosiy, geografik, iqtisodiy, harbiy, ekologik va boshqa omillar uyg'unligini tahlil qilish orqali xalqning turmush darajasi, mamlakatning ishlab chiqarish potentsi-ali, strategik zaxiralar, boshqa davlatlar bilan iqtisodiy aloqalar kabi iqtisodiy omillarni ustivor o'rganadi. Shuningdek, demografik va eko-logik omillar (aholi tarkibi va zichligi, uning o'sish sur'atlari, Yer sayyorasining cheklangan resurslariga demografik bosim, xom ashyo zaxiralarining kamayishi va boshqalar)ni tadqiq t'gish ham G. fani predmetiga kiradi. Bu jami omillarning amal qilishi va ta'siri mamlakatning geografik holati, uning tabiiy resurslari va iqlim sharoitlari bilan bog'liq holda o'rganiladi.

Globallashuv jarayoni va islom

Dunyo tamaddunining bugungi bosqichini globallashuv jarayonisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Globallashuv turli sohalarda taraqqiyot sur'atlari o'sishida muhim omildir. Uning ilm-fan rivoji, axborot almashinuvidagi o'rnini biror vosita bilan qiyoslab bo'lmaydi. Ammo qadriyatlar masalasi, inson insonni anglashi, e'tiqod va din borasidagi tushunmovchiliklar, dunyoning ayrim mintaqalaridagi keskin diniy hol. vaziyatlar, milliy va diniy nizolarni hal etishda muammolar uchrayotgani achinarli Bu jarayonda yoshlarning ongi va mafkuraviy bo'shlig'ini dinimizga yot

bo'lgan g'oyalar egallab borayotgani kuzatilmoqda. Mafkuraviy bo'shliqni to'ldirish va mafkuraviy immunitetni shakllantirish barkamol avlod tarbiyasining muhim omili sanaladi. Ayniqsa, tezkor axborot asrida dinni niqob qilib olgan siyosiy kuchlar, missionerlik, ekstremistik, terroristik mazmundagi g'oyalar uchun yo'l ochib bermaslik muhim.

Shu maqsadda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasida **“Globallashuv jarayonida islomni tushunish muammolari”** mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini o'rganish – ICESCO kafedrası tomonidan o'tkazilgan anjumanda sohaga taalluqli muhim masala, muammolar muhokama etildi. Tadbirda Anqara universiteti ilohiyot fakulteti doktori, professor Sonmez Kutlu, O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi o'qituvchisi, misrlik olim Ahmad Sa'd Damanhuriy, taniqli islomshunos olimlar, yurtimiz va xorijdagi ilmiy markazlarning yetakchi mutaxassislari, Turkiya, Shvetsiya, Misr, Rossiya kabi davlatlarning nufuzli oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, tadqiqotchi va magistrantlari ishtirok etdi.

– Bugungi ilmiy-amaliy anjumanning xalqaro maqomda o'tkazilishi va unda aynan islom bilan bog'liq masalalar, muammolar, rivojlanish bosqichlari kabi mavzular tilga olinayotgani bejiz emas, – **deydi O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi prorektori Zohidjon Islomov.** – Shu maqsadda islom ta'limoti va uning asoslarini o'rganish, uni to'laqonli ravishda asl manbalar orqali tushuntirish hamda bunga bag'ishlangan tadqiqotlar o'tkazish eng dolzarb, kechiktirib bo'lmas vazifalardan hisoblanadi.

Konferensiya “Dinlararo totuvlik va radikalizmni yengish”, “Musulmon jamoasida konfessiyalararo totuvlik: o'tmish, bugun, kelajak”, “Oliy islom ta'limini rivojlantirishda yutuqlarga ega bo'lgan o'zbek va xorijiy olimlarning ilmiy, uslubiy va axborot almashinuvi” hamda “Islom ilohiyoti tafakkuri rivojlanishining an'analari va zamonaviy tendensiyalari: musulmon jamoalarining ichki va xorijiy tajribasi” kabi seksiyalarga bo'lindi. Tadbirda sohada ilmiy izlanish olib borayotgan mahalliy va xorijlik tadqiqotchilarning “Globallashuv jarayonida islomni tushunish muammolari”, “Islom manbashunosligi: tadqiqotlar, zamonaviy

muammolar”, “O‘zbekistonda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda islom tolerantligining ahamiyati”, “Musulmon jamoasida konfessiyalararo muloqot va jaholatga qarshi ma‘rifat”, “Kamil inson tushunchasining shakllanishida moturidiya ta‘limotining o‘rni”, “Internetning ilmiy sohadagi o‘rni”, “Qur‘onshunoslikka oid tadqiqotlar” kabi mavzulardagi ma‘ruzalari tinglandi. Davra suhbatida bugungi globallashuv hamda tezkor axborot almashinuvi davrida yoshlar ma‘naviyatini turli tahdidlardan asrash, xalqaro maydonda sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarning asl mohiyatini ochib berish zaruratiga e‘tibor qaratildi. Uchrashuvda so‘z olganlar islom tinchlik dini bo‘lib, jaholatga qarshi ma‘rifat bilan kurashish, tinchlik-osoyishtalikni qadrlash dolzarb vazifa ekanini qayd etdi. Qizg‘in muhokamalar, bahslarga boy o‘tgan anjumanda bugungi axborot asrida yoshlar tafakkurini kengaytirish, dinning mohiyatini teran anglash, islom ta‘limotini to‘g‘ri tushunish, yoshlar ongida turli buzg‘unchi g‘oyalarga qarshi immunitetni shakllantirish, bu borada hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ilmiy-amaliy anjumanlarni muntazam o‘tkazishga kelishib olindi. Mazkur xalqaro tadbir dinning mohiyati, islomning asl mazmunini anglashda hamda bu boradagi ayrim tushunmovchiliklarni bartaraf etishda muhim qadam bo‘lishi shubhasiz. Zero, jaholatni faqat ma‘rifat bilan yengish mumkinligini bugun xalqaro hamjamiyat teran anglamoqda.¹

Mamlakat taraqqiyoti ehtiyojlari va milliy-davlat manfaatlariga javob beradigan strategiyani ishlab chiqishda gsosiyosiy va geoiqtisodiy omillar hisobga olinadi. Geoiqtisodiy siyo-satdagi asoyeyiy masala jahon bozorlarida millin iqtisodiyotning raqobat-bardoshliligini oshirishga imkon bsradigan sharoitlar yaratishdan davlatning manfaatdorligi hisoblanadi.

Birinchi geoiqtisodiy tadqiqotlar 1920—30 yilda Yaponiya va Germaniyada paydo bo‘ldi va bu tadqiqotlar shu mamlakatlarning hukmron doiralari tomonidan o‘z hayotiy makopini kengaytirish va jahonga hukmronlik da‘volarini asoslashga xizmat qildi. 1970-yillarda buyuk ikki davlat — SSSR va AQSH o‘rtasidagi o‘zaro ziddiyatlarning kuchayishi G.ning keyingi rivojlanishida yangi bosqich ochdi. Bu

¹ “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2021-yil 6-noyabr, 222-son

davrda G. savdo urushlari, bozorlar uchun kurash; kapital va kishilarning mamlakatlararo ko'chishi bilan bog'liq bo'lgan to'siqtar; harbiy sarf-xarajatlar kjining o'sishi; byudjet taqchilligi; inflyatsiya va boshqa muammolar b-i shug'ullandi. G. o'rganadigan muam-molar doirasi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar, markaz va chekka hududlar o'rtasidagi ziddiyatlarni ham qamradi. Mustamlakachilikdan ozod bo'lgan davlatlar yangi jahon iqtisodiy tartibini shakllantirishga hara-kat qildilar. Ular rivojlangan mamlakatlar bilan o'z munosabatlarida tub o'zgarishlarni amalga oshirish to'g'risida ko'pdan-ko'p takliflar bilan chiqdilar.

Islom tarixida qisman Qur'on karomati bilan inson hayotidagi asosiy mavzuga aylangan qiyomat qoyimni kutish hollari yangilik emas. Qizig'i shundaki, oxirat kuni haqidag gaplar islom tashkil topganining ming yilligi oldidan ham paydo bo'lgan edi. Misrning o'rta asrlardagi buyuk olimi Imom as-Suyutiy ko'plab musulmonlarning hijriy 1000 yilni qo'rquv va hayajon bilan kutib olgani xususida tashvish bilan yozgan edi. Xo'sh, bu ham ko'plab Qohira voizlari minbarlardan turib ta'kidlaganiday, oxiratdan darak beradimi? As-Suyutiy o'zining ehtiyotkor va narsalarni ataylab murakkablashtirishdan yiroqmashg'ulotiga sodiq qolib, ushbu ummatning hayotiga oid barcha hadislarni sinchiklab o'rganib chiqqach, hech qanday qo'rquvga asos yo'q ekanini aniqlagan. U bu haqda «Ummatlarning ming yillikdan omon-eson o'tib olishi isboti» degan kichik bir kitob ham yozgan. Ushbu kitobda muallif, islomning ilk ming yilligi insoniyat tarixining intihosi deb vahima ko'tarishga hech qanday asos yo'q, degan xulosaga kelgan. U o'ziga ma'lum hadislarni o'rganib chiqib, ularda Iso (a.s.) va Antixrist (al-Masih ad-Dajjol) ning qaytishi islomiy 15-asrda, ya'ni bizning kunlarimizda ro'y beradi, degan to'xtamga keladi.

Bu fikr bizning zamondoshlarimiz uchun ham o'ziga xos ogohlantirish emasmi? Biroq Imom hazratlarining mazmunan to'la aniq bo'lmagan hadislarni talqin qilishi, kelajakni Allohgina bilishi mumkin, payg'ambarlarga esa faqat vahiy keladi, degan teologik tushunchalariga asoslangan. Men ushbu kitobning keyingi sahifalarida taxminlarga emas, mavjud dalillarga tayanib mulohaza

yuritmoqchiman Ul zot moliki zamon sifatida tarixni, go‘yo daraxtdan bir yaproqni uzib olganday, oyoqlatib qo‘yish qudratiga ega. Bordiyu, bu hol yaqin oylar ichida ro‘y beradigan bo‘lsa, bu taxminlarga o‘rin ham qolmaydi. Bu o‘rinda mening vazifam - hozirgi zamon haqida so‘zlash. Modomiki, mavjud tamoyillar shu kungacha biror falokat tufayli barbod bo‘lmagan ekan, ular kelgusi yillar va o‘nyilliklarda islomning ehtimol tutilayotgan kelajagi tomon davom etib boraveradi.

Chunki, birinchi navbatda, barcha islomiy diskurs[4]da ahli muslim 20-asr, aslida esa so‘nggi uch asr mobaynida o‘rtaga qo‘ygan muammolarni hal etish borasida sustkash va muvaffaqiyatsiz javob harakati qilgani ro‘y-rost aytilishi kerak. G‘arbning ustunligi bilan ro‘baro‘ kelarak, biz shu vaqtgacha qaysi evrilishlar muqarrar va ularning qaysi biriga qarshilik ko‘rsatishimiz mumkin ekanini aniqlay olmadik. 19-asr boshlarida Usmonlilar saltanati Rossiyaga qarshi bir qancha halokatli urushlarda yutqazib qo‘ydi.

Buning asosiy sababi Rossiya armiyasi Ulug‘ Pyotr amalga oshirgan g‘arblashtirish va texnokratik islohotlar tufayli erishgan qurol-yarog‘lar va temir intizom edi. Biroq ulamolar va yanichar[5]larning aksariyati har qanday o‘zgarishga qarshilik ko‘rsatar edi. Ular janglarda faqat e‘tiqod bilan g‘alabaga erishish mumkin, o‘qotarqurollar va o‘quv mashg‘ulotlari musulmonlarning samuraylarnikiga o‘xshash futuvvatning - har bir musulmon jangchisining individual yasog‘ining ahamiyatini pasaytiradi, deb hisoblardi. Ularning nazarida dushmanning ko‘ziga tik qarab, qilich savashish yoki sodda pilta miltiq bilan jang qilish o‘rniga unga qarata olis masofadan o‘q otish qo‘rqoqlik bo‘lib tuyulgan. Shundan so‘ng Usmonlilar saltanati yaxshi qurollangan xristianlar armiyasidan ketma-ket mag‘lubiyatga uchray boshladi.²

Matbaa masalasi bundan ham battar ahvolda edi. Ulamolarning aksariyati 18-asrga qadar matbaa - kitob chop qilishni harom ish deb hisoblagan. Dinga tegishli har bir matn muqaddas sanalgan, shuning uchun u xattot tomonidan asta-sekin, mehr bilan

² www.ziyouz.com kutubxonasi

ko'chirilishi va muqovalanishi kerak bo'lgan. Ulamolar ayni kitoblarni oson yo'l bilan ko'paytirish islom ta'limotining ahamiyatini pasaytiradi, shuningdek, diniy matnlarni yodlashda talabalarni dangasa qilib qo'yadi, deb bilgan. Boz ustiga, sahifalarni terish va bosish jarayoni butun olamning yaratuvchisi nomi bitilishi ehtimoli bo'lgan matnlarga nisbatan hurmatsizlik deb baholangan.

Asli mojaristonlik bo'lib, islomni qabul qilgan Ibrohim Mutafarriqa bunday qarashlarning barchasini o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan edi. U dunyoviy va ilmiy kitoblarni chop etish uchun sulton G'olibning ruxsatini olgan va 1720 yili Istanbulda islom olamidagi ilk matbaa dastgohini ishga tushirgan. Mutafarriqa hamma narsani dunyoviylashtirish tarafdori bo'lgan badniyat kishi emasdi, aksincha, musulmonlikni qabul qilgan samimiy inson bo'lib, o'z tarjimai holi va diniy e'tiqodini «Risolayi Islomiya» kitobida bayon qilib bergan. Mutafarriqa Usmonlilar saltanatining texnik va ma'muriy qoloqligidan qattiq tashvishda edi.

Matbaa masalasi bundan ham battar ahvolda edi. Ulamolarning aksariyati 18-asrga qadar matbaa - kitob chop qilishni harom ish deb hisoblagan. Dinga tegishli har bir matn muqaddas sanalgan, shuning uchun u xattot tomonidan asta-sekin, mehr bilan ko'chirilishi va muqovalanishi kerak bo'lgan. Ulamolar ayni kitoblarni oson yo'l bilan ko'paytirish islom ta'limotining ahamiyatini pasaytiradi, shuningdek, diniy matnlarni yodlashda talabalarni dangasa qilib qo'yadi, deb bilgan. Boz ustiga, sahifalarni terish va bosish jarayoni butun olamning yaratuvchisi nomi bitilishi ehtimoli bo'lgan matnlarga nisbatan hurmatsizlik deb baholangan Asli mojaristonlik bo'lib, islomni qabul qilgan Ibrohim Mutafarriqa bunday qarashlarning barchasini o'zgartirishga muvaffaq bo'lgan edi. U dunyoviy va ilmiy kitoblarni chop etish uchun sulton G'olibning ruxsatini olgan va 1720 yili Istanbulda islom olamidagi ilk matbaa dastgohini ishga tushirgan. Mutafarriqa hamma narsani dunyoviylashtirish tarafdori bo'lgan badniyat kishi emasdi, aksincha, musulmonlikni qabul qilgan samimiy inson bo'lgan.³

XULOSA

³ www.ziyouz.com kutubxonasi

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda mafkuraviy tahdidlar aholining ma'lum bir qatlami, ayniqsa, yoshlarning qarashlarini o'zlariga ma'qul bo'lgan yo'nalishda o'zgartirish, diniy ekstremizm, axloqsizlik kabi buzg'unchi g'oyalarni singdirishga urinishdek ko'rinishlarda sodir bo'lmoqda.

Mafkuraviy tahdidlarga qarshi doimo sergak, ogoh va hushyor bo'lib yashashni o'rganish, murakkab va tahlikali hayotning shafqatsiz o'yinlari to'g'risida biryoqlama va soxta tasavvurlar shakllanmasligiga alohida e'tibor berish lozim. Buning uchun insonlarda sog'lom hayot tarzi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat-ehtirom, o'z kuchiga va ertangi kunga ishonch tuyg'ularini yanada kamol toptirish zarur. Boshqalarning tasavvuriga muvofiq, globallashuv iqtisodiy sohada emas, balki diniy sohada katta xavf-xatar tayyorlamoqda, chunki, globalizm va axborot dunyoviy xarakterga ega bo'lgan bir paytda xudosizlik targ'iboti bilan uyg'unlashtiriladi. Yana boshqalarning qarashlarida globallashuv millatga va milliy o'ziga xoslikka putur etkazadi. Madaniy, shu jumladan diniy qadriyatlar, turmush tarzi ham xavf ostida qoladi. Bunday yondashuvga moyillik bildirayotgan fan va siyosat arboblari uchun madaniy o'ziga xoslikni saqlashga intilish asosiy maqsaddir. Chunki hozirda internet tarmog'idan foydalanadiganlarning asosiy qismini yoshlar tashkil qilmoqda. Yoshlar esa millat va davlat kelajagidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2021-yil 6-noyabr, 222-son.**
2. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
3. Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society." Theoretical & Applied Science 2 (2016): 175-179.
4. Samatov, K. (2016). Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society. Theoretical & Applied Science, (2), 175-179.
5. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction. – 2021.

6. Ulmasjonovich, Khurshid Samatov. "Mystical and philosophical foundations of human interaction." (2021).
7. Ulmasjonovich K. S. Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani) //European Scholar Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – С. 45-48.
8. Ulmasjonovich, K. S. (2021). Mystical and philosophical foundations of human interaction (based on the teachings of makhdumi Azami Kasani). European Scholar Journal, 2(11), 45-48.